

ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

*Каракачанов А.**Доктор философии, Доцент
Университет библиотековедения и
информационных технологий (УниБИТ)
София, Болгария*

INTEGRATIVE THEORY OF SOCIAL DEVELOPMENT

*Karakachanov A.**PhD of Philosophy, Associate Professor
The University of Library Studies and
Information Technologies (SULSIT)
Sofia, Bulgaria***Аннотация**

В предлагаемой статье представлены основные положения Интегративной теории социального развития, цель которой – предложить общую модель изменений в обществе, охватывающую все его уровни. Именно стремление охватить развитие общества как целостный процесс на трех уровнях - макро-, мезо- и микро- - определяет его как интегративный. Последнее предполагает включение в нее еще трех теоретических конструкций, объясняющих специфику процессов на указанных уровнях.

Abstract

This article presents the main provisions of the Integrative Theory of Social Development, the purpose of which is to propose a general model of changes in society, covering all its levels. It is the desire to embrace the development of society as an integral process at three levels - macro-, meso- and micro- - that defines it as integrative. The latter involves the inclusion of three more theoretical constructs that explain the specifics of processes at these levels.

Ключевые слова: Социальное развитие, социетальное изменение, монополярная модель.

Keywords: Social development, societal change, monopoly model.

Общественные науки в долгу перед обществом!

Набор макротеорий, пытающихся раскрыть суть изменений в обществе, предлагая некую комплексную схему, объясняющую логику социальной динамики, невелик. А успехи тех, кто пытается объяснить причины таких масштабных процессов, как крах тоталитарных режимов в Восточной Европе в конце XX века, еще меньше. Необходимость новой комплексной теории общественного развития становится все более очевидной! Но, прежде чем развивать ее основные положения, вкратце остановимся на основных недостатках наиболее популярных существующих теорий.

Чтобы облегчить их рассмотрение, желательно предварительно расположить наиболее влиятельные из них по какому-нибудь основному признаку. В этом смысле можно сказать, что большинство из них можно отнести к двум парадигмам – «формационному» и «цивилизационному» подходам.

Разница между этими двумя подходами поистине парадигматична и коренится прежде всего в трактовке понятия «прогресс», которое в формальных подходах лежит в основе всей теоретической схемы, объясняющей изменения в обществе как движение «от снизу вверх» ко все более прогрессивным состояниям (этапам, формациям) обществ. В цивилизационных подходах прогресс играет скорее дополняющую роль, а сами изменения рассматриваются как повторяющаяся циклическая смена

совокупности состояний отдельных, практически изолированных друг от друга цивилизаций.

Несомненно, более влиятельной парадигмой общественного развития является формационная, поскольку марксизм как ее представитель завоевал наиболее сильные позиции в научных кругах и особенно в общественной жизни. Причины этого сложны – политические, социальные, а также чисто научные достоинства некоторых положений этой доктрины. Последнее отводит ему важное место в истории развития социальной теории.

Однако, к сожалению, формационный подход не может ответить на ряд вопросов, важных с научной точки зрения, но имеющих также чрезвычайно важное социальное и политическое значение. В качестве примера, марксизм утверждает, что развитие человечества проходит ряд неизбежных стадий – «общественно-экономических формаций» (ОЭФ), которые выстраиваются в иерархию от низшего к высшему. Переход от низших стадий к высшим – неизбежный процесс, имеющий силу естественного закона и определяемый уровнем развития производительных сил, которые фактически являются двигателем общественного прогресса. Высшей стадией этого развития является коммунистическая ОЭФ. К сожалению, эта теоретическая схема находится в серьезном противоречии с реальностью и историческими фактами, особенно потому, что она не может объяснить динамику политических режимов.

Пожалуй, наиболее актуальным, учитывая «переходное» состояние, в котором до недавнего времени находились страны Восточной Европы, является вопрос о том, как классифицировать общества этого региона до распада бывшего Советского Союза, а вместе с ним и т. наз. «социалистический лагерь». Определения исследователей, остающихся в рамках формационной парадигмы, варьируются от «реального социализма», но с некоторыми ошибками, до «государственного социализма» и «государственного капитализма». Хотя фактически эти общества были тоталитарными!

Также следовало было ожидать (согласно формационной теории), что Китай в своем развитии прошел даже фазу «государственного капитализма» и по мере прогрессивного развития своих производительных сил движется к действительно справедливому и гуманному социализму. Но видно обратное – полутоталитарное государство с постоянно расширяющимся частным сектором, которое уже вывело страну на второе место в мире по числу миллиардеров. Что касается Северной Кореи, то есть очень веские аргументы в пользу того, чтобы классифицировать ее как «индустриальный феодализм» (М. Джилас «Новый класс», М. Восленский «Номенклатура»), а почему бы и не «индустриализированное азиатское средневековье»?

Невозможность данной теоретической схемы точно определить, к какому этапу собственной систематизации следует отнести те или иные общества, говорит не просто о недостатках, а о серьезном системном противоречии внутри нее. Я имею в виду ядро формационной концепции, согласно которой соответствующее развитие производительных сил является определяющим фактором смены общественных формаций и должно быть практически обязательное соответствие между уровнем развития производительных сил и типа ОЭФ. Причиной этого являются некоторые общие недостатки теории не только самого исторического материализма (марксистской теории общественного развития), но и всех формационных теорий, к которым принадлежит сам марксизм.

Выводы, которые следуют из приведенной выше критики.

На историю человечества влияют материальные факторы – это так. Более того, сами духовные факторы возникают из определенных материальных обстоятельств. Вопрос в том, как это происходит. И здесь марксизм, независимо от различных вариантов (основателей, последователей и догматизаторов), заблуждается в важнейших своих постулатах. Конкретно:

1. Развитие общества не представляет собой постепенное телеологическое развитие от низших формаций к высшим, которое с необходимостью естественного закона ведет к конечной цели — строительству коммунизма.

2. Так называемые «прогрессивные экономические эпохи» (Маркс) представляют собой лишь изменение основного экономического фактора (земли, промышленного капитала, наукоемкого ка-

питала), которое, несомненно, является результатом прогресса производительных сил. Но это не влияет, по крайней мере существенно, а тем более решающе на структуру общества. Или, говоря иначе, не существует жесткого детерминизма между базисом и надстройкой (в марксистской терминологии).

3. О месте и роли пресловутого двигателя прогресса – твердо установленных взаимоотношений между производительными силами и производственными отношениями. Да, это факт, что человечество подвержено постоянно ускоряющемуся технологическому развитию, влияние которого на общество также является неоспоримым фактом. Но, по крайней мере, на данный момент, это не меняет базовых структур общества, которые практически не изменились со времени возникновения первых цивилизаций. Однако динамика смены политических режимов очевидна, но она не связана напрямую с изменением основных факторов производства, на котором базируется марксистское положение о смене общественно-экономических формаций. Эта динамика, хотя отчасти и находится под влиянием технологического развития, а также экономического процветания в целом, не является ни жесткой зависимостью, ни односторонней, ни тем более телеологической.

Теории постиндустриального общества и информационного общества

Я помещаю эти две формационные теории рядом, поскольку, по мнению их создателей, они тесно связаны, и можно сказать, что теория информационного общества представляет собой обновленную версию теории постиндустриального общества. В подтверждение этому можно привести факт, что главный представитель последней - Дэниел Белл - стал защитником теории информационного общества, объявив ее следующим шагом в развитии теории постиндустриального общества.

Вероятно, было бы разумно предположить, что одной из мотиваций появления этих двух теорий (особенно первой) было опыт создания альтернативы марксизму в рамках формационной парадигмы, созвучной социальным и технологическим изменениям XX века. Поэтому они имеют с ним некоторое явное сходство – как в достоинствах, так и в недостатках.

Согласно теории постиндустриального общества (наиболее известные представители Дэниел Белл [6] и Элвин Тоффлер [5]) общество проходит в своем развитии через три социально-экономические системы - доиндустриальное общество, индустриальное и постиндустриальное общество. Каждый из них характеризуется соответствующей основной отраслью экономики и основной социальной группой владельцев капитала. Таким образом, в доиндустриальном обществе основной отраслью промышленности было сельское хозяйство, а основной социальной группой были владельцы земли (рабовладельцы, феодалы и т. д.). Следующие два этапа развития (индустриальное и постиндустриальное общество) характеризуются

соответственно основной отраслью – промышленность и владельцами капитала (капиталистами) при первом, а в постиндустриальном обществе - наукоемким сервисом (производством знаний), которая считается основной отраслью и, соответственно, обладателями этих знаний - менеджерами.

Теория информационного общества в определенном смысле опирается на теорию постиндустриального общества, поскольку производство знаний заменяется производством информации, ее концентрацией и монополизацией в слое управленцев, превращая ее в главный фактор производства и товаром. Таким образом, по мнению защитников теории, информация выполняет все те экономические функции, которые присущи промышленному капиталу на этапе индустриального общества.

Но информацию нельзя повторно перепродать или выкупить с целью накопления богатства, к которому другие не смогут получить доступ. После продажи конкретная информация теряет свое качество товара, поскольку она навсегда остается во владении как продавца, так и покупателя. Поэтому информация не может быть капиталом, а является просто качеством наемного работника, обладающего определенными навыками и знаниями (информацией). Поэтому менеджеры – это не «новые капиталисты», а просто высококвалифицированная рабочая сила.

Есть еще один аргумент против того, чтобы рассматривать информацию как уникальную особенность современного общества. Технологические революции (три по Беллу, пять по другим) всегда приводят к увеличению объема информации. В этом смысле после каждого крупного открытия в этой области (например, книгопечатание, газеты, телеграф, радио, телевидение, Интернет) поколение, добившееся этих инноваций, могло бы претендовать на то, что оно вступило в информационную эпоху и построило соответствующее новое общество.

После того, как были приведены аргументы в пользу тезиса о том, что информационные технологии, наукоемкое производство и увеличение информационных потоков не приводят к существенным качественным изменениям в структуре общества и тем более к новому этапу развития общества, в заключение скажу несколько слов о взаимосвязи информации и демократии.

По мнению защитников теории информационного общества, эти отношения чрезвычайно важны, поскольку являются основным механизмом, ведущим общество к социальному прогрессу, свободе и демократии. Да, это правда, что исторически можно проследить статистическую связь между ростом богатства нации и степенью демократии. Но эта зависимость является отражением очень сложных и противоречивых процессов в отдельных обществах, где процветание не всегда ведет к большей демократии. В этом смысле новые информационные технологии вносят еще большую двусмысленность. Причина этого в том, что чем больше информационные технологии открывают потенциальные

возможности для большей осведомленности населения, что является одним из условий развития демократии, тем больше информационные технологии открывают двери для контроля над человеком со стороны власти имущих. а также для разнонаправленного манипулирования обществом.

В рамках формационной парадигмы можно упомянуть и транзитологию, которая пытается не столько теоретически обосновать, сколько практически применить идею «волн демократизации», направляя инструкции и эмиссаров в горячие точки политических и социальных изменений в годы последнего десятилетия прошлого века. Основная цель заключалась не столько в теоретическом обосновании перехода к демократии – что должно было быть неизбежным (телеологизм!), сколько в операционализации этого процесса конкретными рецептами действий. Однако исторические события второй половины прошлого века опровергли «неизбежность» движения к демократии, а вместе с тем стала очевидна методологическая слабость транзитологии - ее ориентация на элиты как движущую силу процессов. В конечном итоге его влияние значительно ослабло с середины 1990-х годов, поскольку оно выдержало обоснованную критику со стороны ряда авторов, одним из которых был и Томас Каротерс [1].

Цивилизационный подход

Общей чертой теорий в рамках этого подхода является то, что исторический процесс осуществляется мировыми цивилизациями (разное количество у разных авторов), которые представляют собой отдельные «вселенные» со своим внутренним развитием — началом, расцветом и концом. Эти цивилизации, хотя и соприкасаются, а иногда и сталкиваются (Хантингтон), в целом представляют собой закрытые системы, основанные на неизменных духовных ценностях, выраженных прежде всего в их религиозных системах. Классическим примером, соответствующим этим принципам цивилизационного подхода, является концепция Тойнби [4], согласно которой только семь из первоначальных двадцати шести цивилизаций остались жизнеспособными. Основным критерием отнесения общества к одной из них является конфессиональный подход, а экономическое развитие является вторичным.

Помимо Тойнби, к классикам этого подхода относятся Питирим Сорокин, Макс Вебер и Оскар Шпенглер, причем наиболее развитой с системной точки зрения является теория Сорокина.

На самом деле кроме о рассказе о великих циклов (занимающих сотни и более лет) развития цивилизаций, будь то в смысле идей Сорокина или Тойнби, цивилизационная парадигма мало что может сказать о динамике общества в пределах меньших отрезков времени. Даже тогда, когда в рамках нескольких десятилетий во всех сферах этих самых цивилизаций происходят явно кардинальные изменения.

Причины этого дефицита цивилизационной парадигмы как минимум две. Во-первых, категориальная «сеть» этой парадигмы настолько крупномасштабная, что такие «мелочи», как переходы от

одного политического режима к другому, она просто не может заметить. Вторая причина состоит в том, что даже если она и замечает эти изменения, у нее нет понятийного аппарата, с помощью которого можно было бы их анализировать, - недостаток, который очевиден не только тогда, когда речь идет о социальной динамике в относительно короткие периоды времени, но даже для больших периодов времени. «Двигатель» перемен, который приводит в движение этот цикл смены идейной культуры, идеалистической и чувственной (Сорокин) отсутствует.

Как отмечалось, комплексных теоретических конструкций, направленных на объяснение макропроцессов в обществе, относительно немного. Но существует ряд теорий, которые хотя и не претендуют или не имеют возможности охватить всю картину общественного развития, тем не менее могут сыграть положительную дополнительную роль при анализе некоторых из них.

Одной из таких теорий, претендующих на объяснение процессов в глобальном масштабе, является мир-системный подход. Иммануила Валлерстайна [9] можно назвать самым популярным из его основателей. Глобальный исторический процесс, а в значительной степени и на национальном уровне, он рассматривает как результат взаимоотношений трех иерархических уровней (центра, полу-периферии и периферии), объединяющих отдельные страны в соответствии с их преимущественно экономическим уровнем.

Однако мир-системный подход представляет собой скорее обнаружение более или менее очевидных фактов, которые действительно необходимо принять во внимание, и в этом смысле он может играть дополнительную роль во всеобъемлющей теории социального развития.

Еще один очень популярный подход, выходящий за рамки двух основных парадигм, — это сетевой подход. Оно уходит корнями в работы Георга Зиммеля и Эмиля Дюркгейма, но получило мощное развитие после середины 20 века, через идеи П. Бурдьё [1] о разных типах капитала (политическом, культурном, символическом и т.д.), а также на разработках таких авторов, как Б. Латур и М. Каллон. В том числе за счет применения теории графов. Сила этого подхода заключается в том, что он позволяет в значительной степени избегать предпочтения одних факторов (чаще всего экономических) в ущерб другим (политическим, социальным, культурным и т. д.) при объяснении трансформационных процессов. Он хорошо иллюстрирует динамику социальных групп, в том числе вплоть до индивидуального уровня.

В конечном итоге сетевой подход предлагает относительно адекватную интерпретацию процессов микроуровня, подчеркивая социальную структуру общества, рассматривая ее как сеть взаимосвязей на индивидуальном уровне. Узлы этой сети (индивиды) имеют разный «вес» в обществе, поскольку обладают неодинаковым количеством упомянутых видов капитала. В новых условиях, в

которые попадает данное общество, начинается активный обмен этими капиталами, что приводит к трансформации отношений, созданию новых элит и т. д.

Однако вопрос о том, где и почему возникают эти новые условия, остается «terra incognita», что является одним из главных недостатков сетевого подхода. Это превращает рассматриваемое общество в структуру, лишенную самостоятельного существования или, в лучшем случае, в часть большего целого, где действительно происходят реальные процессы, определяющие изменения.

Другой серьезный недостаток сетевого подхода заключается в том, что его самоограничение микроуровнем общества в сочетании с отсутствием интереса к поиску и исследованию «двигателя» общественного развития фрагментирует социальное поле до такой степени, что целостность отдельных социальных групп часто теряется и размывается их роль, вес и движущие механизмы в трансформационных процессах.

Возможно ли предложить альтернативу раскритикованным выше макротеориям социального развития? Считаю, что это возможно и является предметом последующего изложения.

Интегративная теория социального развития

Общество

Общество — сложная, открытая, самоорганизующаяся система, полностью и самостоятельно воспроизводящая себя. Компонентами системы «общество» являются отдельные человеческие личности. Оно имеет четыре существенных признака, три из которых связаны с его зарождением (с появлением Homo sapiens), а четвертый возникает после того, как общество вступило в цивилизационный этап своего развития.

Первая сущностная характеристика общества вытекает из важнейшей характеристики его компонентов (людей), которая представляет собой знаковая опосредованность человеческих индивидов в их отношениях с внешним миром (Выготский), а также в их общении друг с другом. Оно является самым фундаментальным из четырех, поскольку определяет сущность человека.

Вторая сущностная характеристика общества формируется саморазвитием его компонентов (людей) в результате давления окружающей среды. Это наличие специфической человеческой культуры. Именно человеческая культура направляет функционирование общества, поскольку определяет формы поведения.

Третья сущностная характеристика общества — внутренняя иерархичность и специализация общества, которая возникает прежде всего как следствие давления внешней среды. Колебания интенсивности иерархизации в обществах в разные исторические периоды также в значительной степени зависят от этого давления, хотя дополнительно включаются и другие факторы — сложность производства, стратификация, культурные особенности и т. д.

Четвертая важнейшая характеристика, которая является результатом собственного развития общества, когда оно достигает стадии Цивилизации, — это потребность в массовом производстве товаров при ограниченных ресурсах. Последнее также является основой возникновения экономики как самостоятельной сферы человеческой деятельности.

Макро-, мезо- и микроуровни общества

Существуют три основные макроструктуры общества – Духовная, Политическая и Экономическая сферы. Каждая из этих трех сфер возникает как «инфраструктура», посредством которой реализуются основные сущностные характеристики общества. Конкретно это происходит через человеческую деятельность, в рамках которой индивиды структурируют свои взаимоотношения и строят соответствующие институты, организации, сообщества и страты. Три основные структуры – духовная, политическая и экономическая сферы – представляют собой максимально возможное обобщение этой деятельности.

Духовная сфера — это та часть деятельности общества, которая непосредственно занимается духовным воспроизводством человека, т.е. формирование, развитие и поддержание его ментальности и, в частности, его мировоззрения. В эту сферу входят также все институты, организации, идеологические конструкции, имеющие задачу формирования, поддержания и изменения мировоззрения и ментальности общества.

Политическая сфера, представляющая собой ту часть деятельности общества и отношений между людьми, в ходе которой распределяются права. Сюда же входят институты и организации, возникшие в результате этой деятельности, а также идеологические конструкции. Самое главное подчеркнуть деятельность по раздаче прав, т.е. Политическая сфера в том, что эта деятельность не является правом только одной части общества, его элиты или отдельных лиц! Она пронизывает все общество на всех уровнях, включая на индивидуальном уровне.

Экономическая сфера — это вся деятельность по материальному воспроизводству общества — как биологическому, так и его материальной базы. В основе этой деятельности лежат права на ресурсы (отношения собственности). Ресурсы бывают трудовыми и материальными, а права на них делают их предметом обмена, т.е. в товарами. Из приведенного выше определения Экономической сферы ясно, что экономические отношения представляют собой частный случай политических отношений - по крайней мере, в той части, которая касается распределения прав.

Но кроме базовых структур в обществе существует множество других структур (институтов, организаций, сообществ и т.п.), которые хотя и играют существенную роль в конкретном обществе, но их появление, качественное изменение или даже прекращение их существования не влияет на существенные характеристики общества. Другими словами, их общей характеристикой является то, что

они могут возникать и исчезать, не угрожая стабильности базовых структур общества. Это структуры мезоуровня, и мезоизменения отражают их динамику.

Динамика, регистрирующаяся на макро- и мезоуровне, основана на индивидуальной активности многих людей. Эта индивидуальная деятельность представляет собой микроуровень общества.

На всех уровнях общества постоянно происходят процессы, которые приводят к большим или меньшим изменениям в структурах и отношениях каждого из уровней. Это требует от нас дать четкое определение понятию «социальные изменения».

Социальные изменения – это изменение характеристик и параметров взаимоотношений между компонентами системы (индивидами) как на индивидуальном (микро-) уровне, так и на структурном (макро- и мезо-) уровне общества. Поэтому интегративная теория социального развития должна охватывать все человеческое бытие – на микро-, мезо- и макроуровне. Основные положения интегративной теории социального развития будут обобщены и систематизированы ниже.

1. основополагающее положение Интегративной теории социального развития о том, что в обществе не обязательно наблюдается телеологическое (целевое) движение от низших состояний к высшим, как утверждают формационные теории. Также социальное развитие не является циклической сменой нескольких морально-этических культурных систем внутри отдельных закрытых цивилизаций, основанных на религиозной принадлежности населения.

Очевидно, что общество представляет собой устойчивую динамическую открытую систему, функционирующую от своего зарождения и до сих пор в пределах определенных параметров, не выходя за пределы этих параметров, а также, не меняя своих сущностных характеристик. Единственным крупным сущностным (качественным) изменением общества, приводящим к изменению и его основной структуры, является добавление к первым трем существенным характеристикам четвертой — массового производства товаров. Последнее произошло в период Великой аграрной революции, в результате которой возникла Цивилизация, как единственный качественный этап развития общества от его зарождения до сих пор.

2. Главным следствием отказа от тезиса о телеологическом развитии общества является вывод о том, что понятие «прогресс», на основе которого строится этот тезис формационных подходов, является понятием аксиологическим и в силу его неизбежного субъективизма, препятствует объективному описанию изучаемой системы - социума. Поэтому Интегративная теория общественного развития не предполагает цели развития и не использует понятие «прогресс» как базовую категорию при структурировании теории, поскольку включение аксиологических понятий и критериев противопоставлено для научного построения объективных процессов и явлений.

3. Основной динамикой исторического развития обществ, наблюдаемой согласно предлагаемой интегративной макромодели, являются монополизационные и демонополизационные изменения их макроструктуры, т.е. в трех основных сферах - Духовной, Политической и Экономической. В данном случае под «монополизацией» будем понимать процесс усиления неравномерности распределения прав (благ) между индивидами в обществе. Назовем эти изменения социетальными. Они являются основой смены политических режимов. Также они описываются так называемой Монопольной моделью общественных изменений, которая является частью Интегративной теории общественного развития. Суть ее, что в результате неперiodических, но постоянных монополизирующих и демонополизирующих изменений, общественное развитие колеблется вокруг определенных средних параметров. При этом макроструктура общества остается практически неизменной с момента возникновения первых цивилизаций и до настоящего времени.

4. Эти «колебания» происходят из-за изменений в Духовной Сфере, вызванных многими факторами. Развитие технологий является лишь одним из них, и их влияние не однозначно – в зависимости от сочетания с различными другими факторами это же технологическое развитие, как и любой другой фактор, может способствовать противоположным тенденциям в обществе.

5. Общество не попадает в ловушку перманентного тоталитаризма, который должен произойти в результате процессов монополизации благодаря тому, что в нем существуют антимонопольные механизмы. Они могут иметь различную природу. Внешние – природные и географические факторы, изменение экономических условий. Внутренний – конкуренция между особями за ресурсы. Важнейшими из внутренних факторов с точки зрения долгосрочного развития общества являются автономизация личности и атомизация общества.

6. Двигатель изменений в обществе находится в Духовной сфере и происходит через изменения Индивидуального менталитета отдельных людей. Это описывается гипотезой взаимодействия Культурно-коммуникативного поля и индивидуального базового менталитета. Эти механизмы функционируют благодаря деятельности компонентов (людей) системы-общества. Иными словами, индивидуальная деятельность человека лежит в основе функционирования и изменений общества.

Последние два тезиса (пункты пятый и шестой) основных положений Интегративной теории общественного развития особенно важны и поэтому будут кратко аргументированы ниже.

Антимонопольные импульсы и двигатель перемен

Внешние факторы, влияющие на иерархию и степень монополизации, различны. Многочисленные факты истории свидетельствуют о том, что при кризисах (социальных или природных), а также при внешних угрозах человеческие общества проявляют тенденцию к усилению иерархизации, кото-

рая представляет собой разновидность эволюционно сформировавшейся реакции, направленной на мобилизацию и лучшую координацию общества в целях противодействия угрозе. Это увеличивает вероятность прихода к власти диктаторских режимов.

Однако существуют внешние факторы, действующие в направлении демонополизации. По мнению Джарета Даймонда [2], природные, а точнее географические факторы могут противодействовать монополизации в экономической и политической сферах. В своих объемных исследованиях он достаточно хорошо аргументировал тезис о том, что географические особенности Европы в значительной степени способствуют тому, чтобы она не превратилась в единую централизованную империю, по примеру средневекового Китая, который постепенно терял свой потенциал развития из-за чрезмерной иерархизации и отсутствия внутренней конкурентной среды.

В этом направлении могут действовать и изменения самих экономических условий – цен на факторы производства, экономической инфраструктуры и т. д. Как пример: латифундии в Римской империи наживались на дешевом рабском труде и на масштабах. По мере исчерпания экспансионистских возможностей империи цены на рабов возросли, что привело к введению системы колоннад, которая, по существу, демонополизировала собственность, уменьшив контроль над ней крупных землевладельцев.

Из внутренних факторов, т.е. те, которые имманентны обществу и имеют антимонопольное влияние, наиболее очевидным является конкуренция за ресурсы между индивидами. И в данном случае важны не попытки личностной смены лиц на «верху» соответствующей монополии, поскольку это не меняет степени монополизации и иерархизации общества в целом. Реальный антимонопольный процесс запускается стремлением субъектов нижних иерархических уровней организованно ограничить власть верхних или эмансипироваться от центра путем изоляции определенного материального и властного ресурса.

Но, пожалуй, самые важные импульсы в долгосрочной перспективе, хотя и не столь заметные на первый взгляд, исходят из Духовной сферы. Эмиль Дюркгейм в «О разделении общественного труда» развил тезис о том, что процесс разделения труда, связанный с определенным типом социальной организации, приводит к увеличению автономии личности. Именно это увеличение автономии личности лежит в основе антимонопольных импульсов, исходящих из духовной сферы.

Эта автономизация личности продемонстрировала ненавязчивую, но устойчивую тенденцию роста на протяжении последних столетий. Для этого есть как минимум две причины. Во-первых, процессы атомизации общества, заключающиеся в том, что индивиды становятся менее зависимыми от сообществ, в которых они выросли и сформировались. Они гораздо более социально мобильны и могут мигрировать из одного сообщества в другое с

гораздо большей легкостью, чем предыдущие поколения. Второе — возросший обмен информацией и знаниями в современном обществе, что в сочетании с атомизацией приводит к гораздо большей степени самосознания личности как самостоятельной личности со своими интересами и системой ценностей, способной при необходимости противостоять их окружение.

Импульсы, подталкивающие данное общество к неперiodически меняющимся процессам монополизации и демонополизации, а также к увеличению или уменьшению иерархии общества, приводят также к неперiodической смене политических режимов. Последние представляют собой различные сочетания макропараметров трех сфер – Духовной, Политической и Экономической.

Демонополизирующие и монополизирующие импульсы, исходящие от Индивидуального Менталитета, являются, образно говоря, «энергией», которая управляет динамикой социальных изменений на уровне общества. Но для того, чтобы иметь полную картину, необходимо определить, каковы механизмы передачи, которые управляют этой «энергией» для получения наблюдаемой динамики на уровне общества, а также каков основной двигатель, где она обрабатывается и направляется.

Эти механизмы представляют собой так называемые «мезоуровень» и «микроуровень» (уровень индивида), причем на последнем находится еще и «двигатель», фокусирующий в себе все импульсы из внутренней и внешней среды, обрабатывающий их и направляющий в индивидуальное поведение, а через него и коллективное.

Подводя итог, можно сказать, что социальные изменения, независимо от того, происходят ли они на индивидуальном уровне (микро-), мезо- или социальном (макроуровне), являются продуктом множества факторов, оказывающих гетерогенное и часто разнонаправленное влияние на общество. Ни один из этих внешних и внутренних факторов не влияет на социальные изменения и структуру однозначно и однонаправленно. В действительности любое социальное изменение является следствием уникального сочетания внутренних и внешних факторов, при котором один и тот же фактор, в данный исторический момент подталкивавший социальные изменения в одном направлении, может оказать

противоположное воздействие в другом. Как пример: современные информационные технологии могут быть фактором, повышающим свободу, осведомленность граждан и их контроль над правителями, но при определенных условиях они могут быть чрезвычайно мощным инструментом против свободы и демократии. Местом, где все эти влияния «интегрируются», является Культурно-Коммуникационное Поле. И вместе с Индивидуальным Базовым Менталитетом они являются источником импульсов к изменениям и двигателем, поддерживающим их реализацию.

В заключение следует добавить, что в данной статье рассмотрены лишь общие положения интегративной теории общественного развития. Упомянутые теории макро-, мезо- и микроуровня, соответственно Монополярная модель социетальных изменений (макроуровень), Субкультурный подход (мезоуровень) и Теория культурно-коммуникативного поля (микроуровень), являются темами как уже опубликованных [], так и последующих публикаций.

Список литературы

1. Бурдые, П. Социология политики. – Москва, Socio-Logos, 1993.
2. Даймънд, Дж. Пушки, вирусы и стомана: Какво определя съдбините на човешките общества. – София: Изток-Запад, 2006.
3. Каракачанов, А. 2023. Социеталната промяна. Културантропологичен подход. София: За буквите – О писменехъ., ISBN 978-619-185-644-2
4. Тойнби, А. Изследване на историята: Възникване и развитие на цивилизациите. – София, 1995.
5. Тофлър, А. Третата вълна. – София, 1991
6. Bell, D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. – New York: Basic Books, 1973
7. Carothers, T. The End of the Transition Paradigm. – In: Journal of Democracy, vol. 13, January 2002, No. 1.
8. Šmihula, D. Long Waves of Technological Innovations. – In: Studia politica Slovaca (Bratislava), 2011, No. 2, pp. 50-69.
9. Wallerstein, I. The Modern World System. Vol. I. – New York, etc.: Academic Press, 1974